

DESENVOLVIMENTO INICIAL DE AVEIA PRETA EM CULTIVO ISOLADO E EM CONSÓRCIO, APÓS A ESCARIFICAÇÃO DE CAMBISSOLO ÁLICO

Rafael Goulart Machado¹, Daniel Augusto da Silva², Luiz Paulo Prestes Medeiros Stiebler³, José Vinícius de Lima³, Gilcimar Adriano Vogt²

¹ Pesquisador da Epagri, Estação Experimental de Canoinhas/SC, autor por correspondência.

² Pesquisador da Epagri, Estação Experimental de Canoinhas/SC.

³ Bolsista da Epagri, Estação Experimental de Canoinhas/SC.

Resumo: Para mitigar os efeitos da compactação do solo são utilizadas práticas como a escarificação com equipamentos adaptados ao plantio direto, visando restaurar a estrutura do solo e permitir o desenvolvimento de plantas. O estudo foi realizado na Estação Experimental da Epagri, em Canoinhas (SC), com o objetivo de comparar o desenvolvimento inicial da aveia preta e de um consórcio (aveia branca, aveia preta e ervilha forrageira), sob diferentes manejos: plantio direto, plantio direto após escarificação e pousio. Avaliaram-se altura das plantas, plantas por metro, cobertura do solo e resistência do solo à penetração (RP). A aveia preta apresentou melhor desempenho em número de plantas e altura. A escarificação reduziu a RP, mesmo não influenciando o crescimento inicial das plantas. O consórcio teve baixo desempenho inicial, especialmente da ervilha forrageira, mas contribuiu na redução da RP. A escarificação, embora benéfica para a estrutura do solo, resultou em menor cobertura inicial devido à incorporação ou decomposição parcial da palha. Conclui-se que a aveia preta é mais eficaz na cobertura inicial do solo, e a escarificação contribuiu para a redução da compactação, sendo recomendável a combinação dessas práticas com plantas de cobertura para manutenção da qualidade física do solo.

Palavras-chave: Integração lavoura-pecuária; plantas de cobertura; física e conservação do solo.

Introdução

A compactação do solo é um grande problema ambiental que afeta o crescimento e o desenvolvimento das plantas (WANG et al., 2019). Como estratégias para a correção da compactação do solo, é possível o uso de escarificadores adaptados ao plantio direto (CAMARA & KLEIN, 2005). O uso correto destes equipamentos propicia a mobilização do solo abaixo da camada compactada, porém é necessário o estudo da utilização de plantas de cobertura após a escarificação, tanto para o aporte de novo material orgânico, bem como para a manutenção das características físicas do solo.

A resistência do solo à penetração (RP) é a força que o solo exerce contra a penetração de um cone metálico (SILVA et al., 2016), sendo um indicativo do nível de compactação e da degradação física do solo. Altos índices de RP são associados a restrições ao crescimento das

raízes, de modo que à medida que o teor de umidade do solo diminui, sua resistência mecânica aumenta, prejudicando o crescimento radicular (FAUSTINO & MARCIANO, 2021).

Os objetivos do estudo foram comparar o desenvolvimento inicial de aveia preta e consórcio (aveia branca, aveia preta e ervilha forrageira) mediante condições de plantio direto e plantio direto escarificado, bem como verificar o efeito da escarificação e das plantas de cobertura sobre a resistência do solo à penetração e cobertura do solo.

Metodologia

O estudo foi desenvolvido na Estação Experimental da Epagri de Canoinhas, em um solo classificado como Cambissolo Álico. Nos últimos 12 anos a área foi cultivada no verão com soja, milho para silagem e sorgo, seguida por azevém espontâneo no inverno. O experimento foi dimensionado em um esquema bifatorial $2 \times 3 + 1$, composto por dois níveis de plantas de cobertura de inverno, três níveis de manejo, além do tratamento Pousio. As parcelas são de 15 x 30 m, em um delineamento inteiramente casualizado. O fator plantas de cobertura foi composto por aveia preta cultivar Embrapa 139; e consórcio (73% de ervilha forrageira IPR 83, 15% de aveia branca IPR Esmeralda, 12% de aveia preta Embrapa 139); o segundo fator foi composto pela escarificação do solo com Escarificador 1 equipado com quatro hastes em linha, espaçadas em 62,5 cm; Escarificador 2 equipado com cinco hastes distribuídas em duas linhas, e plantio direto em solo não escarificado. Ambos os escarificadores são equipados com disco para corte de palha e rolo destorroador. A escarificação foi realizada a 30 cm de profundidade, 19 dias antes da sementeira. A aveia preta e o consórcio foram semeados na densidade de 100 e 56 kg de sementes.ha⁻¹ respectivamente. Aos 30 dias após a sementeira, foi realizada a aplicação de 150 kg de ureia por hectare, com exceção do tratamento pousio. Aos 41 dias após a sementeira foram realizadas as análises de altura média das plantas de aveia, número total de plantas por metro linear e cobertura do solo.

A proporção de cobertura do solo foi obtida em metodologia adaptada de Staver (2001). Foram registradas imagens a 1 m de altura do solo, com o uso de câmera digital, apresentando um campo de visão no terreno de 0,96 x 1,20 m. Após, com o auxílio do aplicativo Canva®, as imagens foram demarcadas com 120 interseções entre linhas verticais e horizontais, nas quais foram identificadas visualmente a cobertura vegetal incidente, gerando-se índices relativos ao percentual de cobertura do solo. Aos 71 dias após as escarificações foi realizada a medição da

resistência do solo à penetração na profundidade de 0 a 40 cm, com o uso de equipamento penetrógrafo Falker, penetroLOG PLG 2040. Durante a obtenção dos dados de RP, a umidade gravimétrica do solo foi de 26,6 %. Com o auxílio do programa Sisvar 5.7 (FERREIRA, 2011), os dados obtidos no presente estudo foram submetidos à análise de variância e posteriormente ao teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade de erro.

Resultados e Discussão

A aveia preta foi superior ao consórcio quanto ao número de plantas por metro linear e também quanto à altura de plantas, o que reflete a maior densidade de semeadura deste tratamento (Tabela 1). Esta superioridade pode estar associada a maior efetividade na busca por água e nutrientes, o que possivelmente propicie um fechamento mais rápido das entrelinhas. Para Almeida & Mundstock (2001) a densidade de semeadura interfere na competição inter e intraespecífica por água e nutrientes. O manejo de solo não interferiu na altura das plantas e no número de plantas por metro linear (Tabela 1).

Tabela 1. Comparativos entre as coberturas e entre os manejos quanto ao número de plantas por metro linear e altura média de plantas de aveia preta.

Cobertura	Plantas . m linear ⁻¹	Altura de plantas*
Aveia preta	35,9 a	22,6 a
Consórcio	14,8 b	21,0 b
CV (%)	18,3	10,7
Manejo**	Plantas . m linear ⁻¹	Altura de plantas*
Escarificador 1	24,3 n.s.	22,4 n.s.
Escarificador 2	26,4 n.s.	22,0 n.s.
Plantio Direto	25,4 n.s.	21,0 n.s.
CV (%)	18,3	10,7

* Média de 10 plantas de aveia preta. Letras diferentes nas colunas indicam diferenças estatisticamente significativas de acordo com o teste de Scott Knott, a 5% de probabilidade de erro. ** Escarificador 1: plantio direto antecedido por escarificação com Escarificador 1; Escarificador 2: plantio direto antecedido por escarificação com Escarificador 2; Plantio Direto: plantio direto, sem escarificação. n.s.: diferenças não significativas.

A aveia preta propiciou maior proporção de gramíneas e maior cobertura do solo comparativamente com as demais coberturas (Tabela 2). A menor proporção de palha observada na aveia preta em comparação ao pousio reflete a eficiência da cultura em ocupar o espaço sobre a superfície do solo. A ervilha forrageira apresentou pouco desenvolvimento, povoando apenas 2,8 % da superfície do solo no tratamento Consórcio.

Tabela 2. Comparativo da proporção percentual das coberturas quanto à cobertura do solo.

Cobertura	Palha (%)	Gramíneas (%)	Ervilha forrageira (%)	Solo descoberto (%)	Plantas daninhas (%)
Pousio	41,3 a	0,2 c	0,0 b	50,7 a	8,4 n.s.
Consórcio	32,7 b	9,9 b	2,8 a	50,6 a	4 n.s.
Aveia preta	26,0 b	27,3 a	0,0 b	38,8 b	7,8 n.s.
Manejo	Palha (%)	Gramíneas (%)	Ervilha forrageira (%)	Solo descoberto (%)	Plantas daninhas (%)
Escarificador 1	27,1 b	15,8 a	2,5 a	48,4 a	6,1 n.s.
Escarificador 2	19,8 b	21,8 a	0,3 b	52,0 a	6,0
Plantio Direto	41,6 a	18 a	1,4 a	33,6 b	5,5
Pousio	41,4 a	0,2 b	0,0 b	50,7 a	8,4
CV (%)	33,19	44,78	120,54	27,33	69,37

Letras diferentes nas colunas indicam diferenças estatisticamente significativas de acordo com o teste de Scott Knott, a 5% de probabilidade de erro. ** Escarificador 1: plantio direto antecedido por escarificação com Escarificador 1; Escarificador 2: plantio direto antecedido por escarificação com Escarificador 2; Plantio Direto: plantio direto, sem escarificação. n.s.: diferenças não significativas.

Os tratamentos Escarificador 1 e Escarificador 2, propiciaram menor proporção de palha em comparação com o plantio direto e o pousio, bem como maior proporção de solo descoberto em comparação com o plantio direto. Estes resultados indicam que apesar dos efeitos benéficos da escarificação quanto à reestruturação do solo, houve recobrimento ou decomposição de parte da palha em superfície. Apesar de as Resistências do solo à penetração (RPs) obtidas no presente estudo estarem abaixo daquelas consideradas críticas pela literatura (Tormena et al, 1998), tanto o consórcio quanto a aveia preta foram eficientes em reduzir a RP comparativamente ao pousio, bem como ambos os escarificadores propiciaram menores RPs em comparação com o pousio e com o plantio direto sem escarificação (Figura 1).

Figura 1. Média da resistência do solo à penetração (KPa), da profundidade de 0 a 40 cm, aos 60 dias após a escarificação e aos 52 dias após semeadura.

Letras diferentes nas barras indicam diferenças estatisticamente significativas de acordo com o teste de Scott Knott, a 5% de probabilidade de erro. CV: 33,19%. Esc.: escarificador

Conclusões

A aveia preta teve maior desenvolvimento inicial comparativamente ao consórcio, acarretando em maior cobertura vegetal da superfície do solo. A escarificação não influenciou o desenvolvimento inicial da aveia preta e do consórcio, porém propiciou menor resistência do solo à penetração comparativamente ao pousio e ao plantio direto. Tanto a aveia preta quanto o consórcio propiciaram menor resistência do solo à penetração em comparação ao pousio.

Agradecimentos

Agradecimento especial à Fapesc pelo financiamento parcial do projeto. Projeto Fapesc TO nº 2023TR001531.

Referências

- ALMEIDA, M.L.; MUNDSTOCK, C.M. O afilhamento da aveia afetado pela qualidade da luz em plantas sob competição. **Ciência Rural**, v.31, n.3, p.393-400, 2001.
- CAMARA, R.K.; KLEIN, V.A. Escarificação em plantio direto como técnica de conservação do solo e da água. **Revista Brasileira de Ciência do Solo**, v. 29, p. 789-796, 2005.
- FAUSTINO, L. L.; MARCIANO, C. R. Least limiting water range and critical bulk density values as recovery indicators of soil under forest and pasture systems. **Ciência Florestal**, v. 31, n. 2, p. 658-682, 2021.
- FERREIRA, D.F. Sisvar: a computer statistical analysis system. **Ciência e Agrotecnologia**, v.35, n.6, p.1039-1042, 2011.
- SILVA, W.M.; BIANCHINI, A.; CUNHA, C.A. Modelagem e correção da resistência à penetração do solo para variações na umidade e densidade do solo. **Engenharia Agrícola**, v.36, n.3, p.449- 459, 2016.
- STAVER, C. Cómo tener más hierbas de cobertura y menos malezas em nuestros cafetales? **Agroforestería en las Américas**, Turrialba, v. 8, n. 29, p. 30-32, 2001.
- TORMENA, C.A.; SILVA, A.P.; LIBARDI, P.L. Caracterização do intervalo hídrico ótimo de um Latossolo roxo sob plantio direto. **Revista Brasileira de Ciência do Solo**, v.22, [s.n.], p.573-581, 1998.
- WANG, M.; HE, D.; SHEN, F.; HUANG, J.; ZHANG, R.; LIU, W.; ZHU, M.; ZHOU, L.; WANG, L.; ZHOU, Q. Effects of soil compaction on plant growth, nutrient absorption, and root respiration in soybean seedlings. **Environmental Science and Pollution Research**, v. 26, p. 22835-22845, 2019.

